

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazi çaylarının səth və yeraltı qidalanma paylarının qiymətləndirilməsi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17825416>

Nazim Ş. Hüseyinov

Texnika elmləri doktoru, professor,
Milli Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan
<https://orcid.org/0009-0000-9538-1595>
E-mail: nazimmet@mail.ru

Rza N. Mahmudov

Coğrafiya elmləri doktoru, professor,
Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan
<https://orcid.org/0000-0002-7359-8387>
E-mail: rza_hidromet@mail.ru

Mövlud Ə.Teymurov

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan
<https://orcid.org/0009-0008-2038-2321>
E-mail: movlud_teymurov@yahoo.com

Aqil X. Hacıyev

Doktorant,
Milli Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan
<https://orcid.org/0009-0007-1159-3242>
E-mail: aqilhaciyev35@gmail.com

Xülasə: Məqalədə çayların ümumi axımında səth və yeraltı axım paylarının qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Tədqiqat ərazisi kimi götürdüyümüz Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsi mürəkkəb geoloji və geomorfoloji quruluşu ilə seçilir. Bu səbəbdən də su balansında, o cümlədən çayların qidalanmasında çox kəskin fərqlər müşahidə olunur. Əsas hissəsi çatlı vulkanik süxurlardan təşkil olunan Qarabağ yaylasından axan çayların qidalanmasında yeraltı qidalanma payı 50%-dən yüksəkdir. Çayların aşağı axınlarına doğru süxurların sukeçiriciliyi zəiflədiyi üçün artıq qidalanmada səth axımı üstünlük qazanır. Orta hündürlükləri daha aşağıda yerləşən bəzi çaylarda isə səthi axımın payı bəzən 75-90%-ə qədər qalxır. Burada yeraltı axım payı həm də yüksək buxarlanma qabiliyyəti ilə əlaqədardır. Hövzəyə düşən yağıntılar süzülməyə macal tapmadan çox hissəsi buxarlanır, az hissəsi isə səth axımına çevrilir. Çayların yeraltı axım payını hesablamaq üçün düstur da təklif olunmuşdur. Yeni düstur vasitəsilə ənənəvi çətin yollardan xilas olmaqla asan və yüksək dəqiqlikdə çayın yeraltı qidalanma payını hesablamaq olur. Qida mənbələrinin yeni istiqamətdə qiymətləndirilməsi çay axımının tənzimlənməsi, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması, irriqasiya və digər problemlərin həllində tətbiq oluna bilər.

Açar sözlər: su balans, səthi axım, yeraltı axım, hidroloji itkilər, NRCS-CN metodu, oxşar məkanlar

Assessment of surface and subsurface feeding shares of Karabakh and Eastern Zangazur rivers

Abstract: The article assesses the surface and subsurface fractions of total runoff of rivers. Karabakh and East Zangezur regions, chosen as our study areas, are distinguished by a complex geological and geomorphological structure. For this reason, very sharp differences are observed in the water balance, including the rivers feeding. The baseflow (subsurface feeding) of rivers flowing from the Karabakh Plateau, which is mainly composed of fractured volcanic rocks, is higher than 50%. Since the water permeability of the rocks weakens towards the lower reaches of the rivers, surface runoff prevails in the feeding. On some rivers with lower average elevations, the surface runoff sometimes increases to 75-90%. Here, the low proportion of baseflow is also related to the high evapotranspiration capacity. Most of the precipitation falling into the basin evaporates before it has a

chance to permeable, and a small part turns into surface runoff. A formula has also been proposed to estimate the baseflow of rivers. The new formula allows for easy and high-accuracy estimation of baseflow, eliminating traditional methods difficulties. The new assessment direction can be applied to river runoff regulation, rational use of water resources, irrigation and other related issues.

Keywords: *water balance, surface runoff, baseflow, hydrological losses, NRCS-CN method, Analogue terrains*

Giriş

Əhali və təsərrüfatın su ilə təminatı, su ehtiyatlarından məqsədyönlü və qənaətlə istifadə tədbirləri Azərbaycan dövlətinin su siyasətində həmişə prioritet istiqamətlərdən olub. Su ilə bağlı problemlərin kəskinləşməsi son dövrlərdə bu sahəyə dövlət səviyyəsində diqqətin daha da artdığını göstərir. Bu baxımdan işğaldan azad olunun Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının su ehtiyatlarının tədqiqi, su balans elementlərinin qiymətləndirilməsi olduqca vacib məsələlərdən hesab olunur.

“Su balans” dedikdə əraziyə düşən atmosfer yağıntılarının müxtəlif tərkib hissələrə (səthi axım, infiltrasiya, buxarlanma, torpağın nəmlənməsi, ilkin su itkiləri və s.) sərf olunması kimi başa düşülür. Çayların su balans isə çay hövzəsinə düşən yağıntıların faktiki buxarlanma, səth (yerüstü) axımı və infiltrasiyanı (çayın yeraltı qidalanmasını) özündə əks etdirməklə hövzə üzrə axımın paylanmasını xarakterizə edir (Hüseynov, 2000: s. 104; Махмудов, 2016: s.65).

Dünyada tətbiq olunan aparıcı su balans metodlarının (baza metodların) əksəriyyəti ABŞ-da və keçmiş post-sovet məkanında işlənmişdir (Shetty, 2016: p.36; Wei Mao, 2018: p.728; Sebastian, 2019: p.2851; Рустамов, 1978: s.24). Su balans tənliyindən istifadə etməklə su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi digər metodlarla müqayisədə daha dəqiq və etibarlı nəticələr almağa imkan versə də, post-sovet məkanında, o cümlədən Azərbaycanda indiyədək nisbətən az tətbiq olunub. Bunun başlıca səbəbi isə yağıntıların paylandığı üç su balans elementi barədə hidrometeoroloji ölçmə məlumatlarının azlıq təşkil etməsidir.

Bunları nəzərə alaraq, tərəfimizdən müşahidə məlumatları olmayan və az olan çay hövzələrində su balans elementlərini hesablamaq üçün yeni elmi yanaşmalar və üsullar təklif olunmuşdur (Кашкай, 2016: s.88; Makhmudov, 2023: p.506).

Tədqiqat prosesində çatışmayan iqlim və axım məlumatların bərpası, su balans elementlərinin qiymətləndirilməsinin gedişi aşağıdakı ardıcılıqla yerinə yetirilmişdir:

1) Mövcud yağıntı məlumatları mövcud meteoroloji məntəqələrdən götürülmüş, çatışmayan məlumatları bərpa etmək məqsədilə bir sıra ənənəvi və müasir metodların tətbiqi imkanlarından istifadə olunmuşdur.

2) Çayların yerüstü axım kəmiyyətlərinin qiymətləndirilməsi zamanı modifikasiya edilmiş Rasional metoda üstünlük verilib (Thompson, 2006: p. 73).

3) Çayların yeraltı qidalanma payı NRCS-CN metoduna əsaslanmaqla təklif etdiyimiz düstur əsasında hesablanıb (Кашкай, 2016: s. 88).

4) Hövzə səthindən gedən buxarlanmanın miqdarı isə yağıntılardan digər su balans elementlərinin (yerüstü və yeraltı axım) fərqiindən tapılıb.

Təhlil və müzakirə

Su balans əraziyə düşən yağıntıların müxtəlif sahələrə sərf olunduğunu əks etdirdiyindən məlumatsız ərazilərdə ilk növbədə yağıntı kəmiyyətlərinin bərpası prosesi yerinə yetirilməlidir. Yağıntıların bərpası məqsədilə ənənəvi metodlardan İnterpolyasiya və analogiya; müasir metodlardan əks-yanaşma və NDI metodlarına daha çox üstünlük verilmişdir (Binbin, 2022: p.69; Kriz, 1980: p.45). Klassik elmi yanaşmalarda İnterpolyasiya metodundan istifadə zamanı adətən bir (bəzən bir neçə) komponentin oxşarlığına görə qurulmuş qrafik əlaqələrə üstünlük verilir ki, bu da yüksək dəqiqliyə malik nəticələrin alınmasına imkan vermirdi. Hazırda yeni yanaşmalar, GIS və digər çoxfunksiyalı texnologiyalardan istifadə etməklə həyata keçirilən İnterpolyasiya metodu isə daha dəqiq və geniş sferada tədqiqat aparmaq imkanı verir. Qarabağ çaylarının hidrometeoroloji şəraitini öyrənmək məqsədilə buraya məxsus çaylarla Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yerləşən çay hövzələri arasında analoji məkanlar müəyyən edilib (Makhmudov, 2024: p.39). Məsələn, şəkil 1-də meşə landsaftı, bitki örtüyünün sıxlığı,

orta hündürlük, meyillik, hidroloji torpaq qrupları (HSG), torpaqların maksimal sututumu, rütubət əmsalı, yağıntıların miqdarı, yamaqların baxarlılığı kimi mühüm axım komponentlərinin oxşar kombinasiyaları əsasında qurulmuş analogi məkanlar yer almışdır.

Şəkil 1. Azərbaycanın müxtəlif çay hövzələri üzrə bəzi fiziki-coğrafi komponentlərə görə fərqləndirilən analogi məkanlar

Şəkil 1-dən göründüyü kimi, analogiya aparılan çay hövzələri arasında Pirsaat çayı istisna olmaqla digər çayların hövzələrində Qarabağ bölgəsindən seçilmiş çay hövzələrinə (Tərtər, Köndələnçay) çoxfaktorluluq prinsipinə əsaslanmaqla xeyli oxşar ərazilər tapılmışdır.

Şəkil 2-də isə Qarabağ bölgəsində meşə landsaftı yayılan ərazilərdə meşənin digər amillərlə birgə kombinasiyaları ilə fərqləndirilmiş analogi məkanlar əks olunub.

Şəkil 2. Qarabağ bölgəsinin meşə landsaftı yayılan ərazilərində müxtəlif amillərin iştirakı ilə analogi məkanların seçilməsi

Müşahidə məlumatları olmayan ərazilərdə axım kəmiyyətlərinin tapılması baxımından çətinlik yarada biləcək başlıca səbəb iqlim məlumatlarının, xüsusilə yağıntıların miqdarının

bərpası ilə bağlıdır. Lakin müasir çoxsaylı elmi yeniliklər və texnologiyalar bu prosesi də asanlaşdırmış, əraziyə düşən atmosfer yağıntılarının yüksək dəqiqliklə bərpasını mümkün etmişdir. Müasir elmi yanaşmalarda yağıntıların interpolyasiyası bir sıra üsullarla həyata keçirilir:

- 1) ArcGIS-də “Interpolation” proqram təminatı vasitəsilə;
- 2) İzohipslərin və izogiyetlərin birləşdirilməsi yolu ilə;
- 3) NRCS-CN metodu vasitəsilə (Shetty, 2016: p.36; Makhmudov, 2024: p.39) Bu üsulda yağıntılar (P, mm) onların axım layı (Q, mm) və maksimal sututulmalar (S, mm) empirik əlaqəsi ilə müəyyən edilir:

$$S = 5 \times [P+2Q - (4Q^2 + 5PQ)^{1/2}] \quad (1)$$

- 4) Rütubətliyin, landşaftların və bitki örtüyünün sıxlığının dəyişilməsi əsasında.

Qarabağ ərazisində aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, landşaft dəyişiklikləri və bitki örtüyünün sıxlığının dəyişilməsi gedişinə əsasən iqlim və axım kəmiyyətini konkret rəqəm ifadəsində almaq olur. Cədvəl 1-də nümunə olaraq, meşə landşaftı yayılan ərazilərdə bəzi şəraitlər üzrə müxtəlif amillərin (bitki örtüyünün sıxlığı, torpaqların nəmliyi (Hidroloji torpaq qrupları-HSG), meyillik qradasiyaları, havanın rütubətlənmə səviyyəsi (rütubət əmsalı) və s. təsirini nəzərə almaqla Əks-yanaşma üsulu ilə əraziyə düşən yağıntıların bərpası verilib.

Cədvəl 1

Bitki örtüyünün sıxlığı, torpaqların nəmliyi (HSG), havanın rütubətlənmə səviyyəsi və meyillik qradasiyaları (M) əsas götürülməklə yağıntı məlumatlarının bərpası

Bitki örtüyünün sıxlığı	Rütubətlənmə-orta		Rütubətlənmə-yüksək		
	HSG “C”	HSG “D”	HSG “C”	HSG “D”	HSG “D”
	M ≥ 15%	M = 6-15%	M ≥ 15%	M = 6-15%	M ≥ 15%
Boş torpaqlar	543,1	514,9	651,9	624,8	517,8
Zəif bitki örtüyü	542,9	548,8	622,0	618,8	522,1
Orta bitki örtüyü	549,6	558,4	614,9	620,5	528,9
Sıx bitki örtüyü	545,1	553,8	618,6	617,4	532,4

Rasional metod–yağıntının səthi axıma çevrilməsi dərəcəsini qiymətləndirmək üçün ən dəqiq və əlverişli metodlardan biri sayılır. Rasional axım əmsalları axımı formalaşdıran müxtəlif amillərin təsiri ilə dəyişən kəmiyyətlərdir.

NRCS-CN metodunda da tətbiq olunan bəzi parametrlər əsasında çayların yeraltı axım payını hesablamaq məqsədilə aşağıdakı şəkildə düstur təklif etmişik:

$$Q_u = (L \times \frac{F}{S}) \quad (2)$$

Burada, Q_u — çayın qidalanmasında yeraltı axımın payıdır (mm-lə).

L — hidroloji itkilər olub, yağıntının səthi axıma çevrilməyən hissəsidir (mm-lə) və yağıntıdan (P) səthi axımın (Q_s) fərqi şəklində tapılır: $L = P - Q_s$.

S — maksimal sututulmalar adlanır və mövcud fiziki-coğrafi şəraitdə torpaqların mümkün sututma qabiliyyətidir (mm-lə). Bu kəmiyyətlə səthi axım (Q_s) və yağıntı (P) arasında aşağıdakı asılılıq mövcuddur:

$$S = 5 \times [P+2Q_s - (4Q_s^2 + 5PQ_s)^{1/2}] \quad (3)$$

F — torpağın faktiki nəmliyidir (mm-lə), mövcud fiziki-coğrafi şəraitdə torpaqlarda mövcud olan faktiki su kütləsinin həcmidir və $F=P-Q_s-I_a$ şəklində ifadə olunur.

I_a — ilkin abstraksiya olub yağıntıdan sonra səthi axıma getmədən itkilərə (torpağın islanması, süzülmə, buxarlanma, çuxurlarda yığılma, bitki səthinə hopma və s.) sərf olunan sular (mm-lə). İlkin abstraksiya bu düstur vasitəsilə tapılır: $I_a = \lambda S$.

λ —abstraksiya əmsalı olub (mm-lə) ərazinin rütubətlənmə şəraitindən asılıdır.

Nəticə

Aparıcı hidroloji metodların bazasında və özümüz tərəfindən edilmiş innovasiyalar əsasında Qarabağ çaylarının qiymətləndirilmiş su balans elementləri aşağıdakı 2-ci cədvəldə əks edilmişdir.

Qarabağ ərazi çaylarının su balansı elementləri

Çaylar	Yağıntı, mm	Buxarlanma, mm	Yerüstü axım, mm	Yeraltı axım, mm	Tam axım, mm
Tərtər	623,4	365,9	118,7	139,1	257,8
Levçay	764,5	311,0	228,7	224,8	453,5
Tutğun	617,1	344,0	136,5	151,9	288,4
Turağay	728,7	425,2	134,4	169,1	303,5
Xaçın	547,2	387,5	86,31	73,39	159,7
Qarqar	413,1	330,7	55,69	23,85	79,54
Köndələnçay	432,6	384,7	34,31	13,58	47,89
Quruçay	478,6	386,3	57,50	34,77	92,27
Bərgüşad	587,3	386,6	103,5	97,20	200,7
Həkəri	602,2	408,1	95,39	98,82	194,2
Zabuxçay	689,3	357,6	145,9	161,6	307,5
Oxçuçay	594,7	449,4	73,56	71,53	145,1
Bəsitçay	536,2	442,6	45,20	48,33	93,53
Bartaz	471,8	409,3	35,60	27,3	62,91
İncəçay	453,3	416,4	27,65	9,25	36,90
Çaylaq	461,1	413,3	36,15	11,62	47,77
Caxmaq	376,3	354,4	15,35	6,59	21,94
Cəbrayılçay	403,6	380,2	21,82	2,75	24,57
Qozluçay	382,7	350,4	24,92	7,33	32,25
Çərəkən	352,1	330,0	15,81	6,30	22,11
Qarasu	326,4	313,7	10,23	2,46	12,69
Xanaşın	411,2	376,6	24,51	6,07	30,58
Qabartı	544,3	450,6	59,17	39,25	98,42
Qarabağ	541,5	398,9	72,34	70,29	142,6

Ümumilikdə, Qarabağ bölgəsi üzrə orta çoxillik dövrdə əraziyə düşən yağıntıların (541,5 mm) 73,7 %-i axıma çevrilmədən hövzə səthindən gedən faktiki buxarlanmaya (398,9 mm) sərf olunub. Yağıntıların tam axıma gedən hissəsi isə cəmi 142,6 mm (26,3 %) olub ki, bunun da 72,34 mm hissəsini yerüstü axım, qalan 70,29 mm payı isə yeraltı axım təşkil etmişdir. Çayların tam axımında səthi və yeraltı qidalanma payları, demək olar ki, bərabər səviyyədə olmuş və özünü müvafiq olaraq 50,7% – 49,3% nisbətində göstərmişdir.

Məlumdur ki, Qarabağ bölgəsi olduqca mürəkkəb fiziki-coğrafi şəraitə malikdir. Bu səbəbdən də buradan axan çayların su balansı elementləri arasında kəskin fərqlər vardır. Bu, özünü həm yağıntının buxarlanmaya və tam axıma sərf olunan hissələrində, həm də tam axımın səthi və yeraltı paylarının dəyişkənliyində aydın büruzə verir. Şəkil 3-də Qarabağ bölgəsinin su balansı elementlərində kəskin fərqlər olan 3 çayın (Turağay, Levçay və Xanaşın) nümunəsi verilib.

Şəkil 3. Qarabağ ərazisi üzrə bəzi çayların su balansı elementlərinin müqayisəsi:

1–Yağıntılardan buxarlanma, səthi axım və infiltrasiya üzrə paylanması.

2–Çayların tam axımının yerüstü və yeraltı axım üzrə paylanması.

Şəkil 3-dən görüldüyü kimi, Turağay çayının qidalanmasında yeraltı axım payı səth axımı ilə müqayisədə daha yüksəkdir. Bu isə əsasən çay hövzəsində çatlı vulkanik süxurların üstünlük təşkil etməsi ilə əlaqədardır. Levçay hövzəsi yüksəkdə yerləşdiyindən Qarabağın əksər çaylarından fərqli olaraq, buxarlanma-axım nisbətində 2-ci daha üstün paya malikdir (Mahmudov, 2003: s.44; İmanov, 2017: s.244; İmanov, 2021: s.63). Yerüstü və yeraltı axım münasibəti baxımından isə qidalanma təqribən bir-birinə bərabər olmuşdur. Hövzələri daha aşağı hündürlüklərdə yerləşən və əsasən düzənliklərdən axan çayların su balansında düşən yağıntılardan əksər hissəsi buxarlanmaya gedir, tam axımı cüzi paylarla təmsil olunur. Bu tip çayların su balansında müşahidə olunan digər spesifik xüsusiyyət isə tam axım payında səth axımının olduqca yüksək olmasıdır (70-90% paylarda). Belə ki, həm yağıntılardan azlığı, həm də isti iqlim şəraitində torpaqların nəmlənməsi və infiltrasiya olduqca zəif gedir. Yalnız soyuq dövrlərdə düşən yağıntılar səth axımı yarada bilər, yayda isə əksəriyyəti quruyur. Şəkildə əks olunan və bu kateqoriyadan olan Xanaşın çayı hövzəsindən faktiki buxarlanma illik yağıntılardan 80,2%-i həmsində qiymətləndirilib. Tam axımda isə səthi axım payı 80,2%-ə bərabər olmuşdur.

Müasir hidroloji metodlar, yeni elmi yanaşmalar və GIS texnologiyalar əsasında alınan nəticələrin yüksək dəqiqliyi ilə seçilir. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yerləşən fərqli hidroloji şəraitə malik çay hövzələrində aparılan tədqiqatlar faktiki su balansını kəmiyyətləri ilə yeni metodlar əsasında alınan nəticələr arasında çox az xətanın olduğunu göstərmişdir.

Ədəbiyyat

1. Hüseynov N.S., Məmmədov M.Ə., Məmmədov Ə.S., İmanov F.Ə. Quraqlığın meteoroloji əsasları və hidroloji proseslər. Bakı: Ağrıdağ, 2000., 177 s.
2. İmanov F.Ə., Ələkbərov A.B. Azərbaycanın su ehtiyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyalı idarə edilməsi. Bakı: 2017. 349 s.
3. İmanov F. Ə., Qaşqay R.M., Mahmudov R.N. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun daxili suları. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun coğrafiyası. Bakı: Optimist MMC, 2021. 536 s.
4. Mahmudov R.N. Azərbaycan Respublikasının su ehtiyatları. Bakı 2003. 23 səh.
5. Кашкай Р.М., Теймуров М.А. Применение рационального метода при определении доли подземной составляющей водного баланса // Баку: Известия Наук о Земле НАНА. 2016. № 3-4, с.83-89.

6. Махмудов Р.Н. Региональные климатические изменения и речной сток в Азербайджане. Метеорология и Гидрология. // Москва: Выпуск 9, 2016, с. 63-69.
7. Рустамов С.Г., Кашкай Р.М. Водный баланс Азербайджанской ССР. Изд. Элм // Баку: 1978. 110 с.
8. Binbin Guo I, et al. Assessment of multiple precipitation interpolation methods and uncertainty analysis of hydrological models in Chaohe River basin, China. Water SA. 2022. Volume 48, P. 58-74.
9. Kriz, V. Hydrological analogy. Casebook of methods of computation of quantitative changes in the hydrological regime of river basins due to human activities. 1980, P. 44-48.
10. Makhmudov R.N., Aliyev V.A., Teymurov M.A. Assessment of the water balance of the territory and rivers water resources using a new operational-interactive method. Reliability: Theory and Applications (USA). 2023. v.18, No 5 (74), P. 500-509.
11. Rza Makhmudov, Movlud Teymurov. Importance of using GIS software in the process of application of Analogue terrains and Counter-approach technologies in water resources assessment. Advanced Remote Sensing. 2024. Volume 4. Issue 1, p. 36-45.
12. Ponce V.M. & Shetty A.V. A conceptual model of catchment water balance. Formulation and calibration. Hydrology. 2016, No 2, P. 27-40.
13. Sebastian J. Gnann, et.al. Is There a Baseflow Budyko Curve. Water Resources Research. 2019. Volume 55, Issue 4, P. 2838-2855.
14. Thompson D.B. The Rational Method. Civil Engineering Department Texas Tech University Draft. 2006. 145 pages.
15. Wei Mao, Jin-zhong Yang. An efficient soil water balance model based on hybrid numerical and statistical methods. Journal of Hydrology. 2018. Volume 559, P. 721-735.

*Bu iş Azərbaycan Elm Fondunun maliyyə dəstəyi ilə yerinə yetirilmişdir-
Qrant № AEF-MQM-QA-2-2023-3(45)-05/04/2-M-04*